

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Е. В. Перевозникова

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
163а, ул. Челюскинцев, г. Донецк, ДНР, 283015.
E-mail: perevoznikovaelena@mail.ru*

Получена 12 ноября 2020; принята 27 ноября 2020.

Аннотация. В статье на основе применения комплексного подхода рассматривается проблема повышения организационно-технического уровня предприятий за счет перехода от локальных мероприятий на основе модернизации оборудования к новой научно-технической политике с учетом отраслевых особенностей. Так как уровень повышения организационно-технического развития производственных систем за счет внутренних резервов относительно ограничен, решение проблем, которые возникают при его повышении, становится возможным при условии наличия развитого межотраслевого территориального кооперирования в регионе или отрасли в целом. Разработаны методические и практические рекомендации по формированию комплексной программы повышения организационно-технического уровня производственных систем с использованием элементов программно-целевого подхода. Подчеркивается тот факт, что данные рекомендации могут применяться на любом уровне управления, поскольку приёмы построения дерева целей и подцелей, обоснования вариантов достижения целей повышения организационно-технического уровня, перехода от целей к совокупности управленческих работ и т. д. для любой системы (предприятия, объединения, региона) одинаковы.

Ключевые слова: производственная система, организационно-технический уровень, эффективность, управление, регион, комплексная оценка, программно-целевой подход.

ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

О. В. Перевозникова

*ДООУ ВПО «Донецька академія управління та державної служби
при Голові Донецької Народної Республіки»,
163а, вул. Челюскінців, м. Донецьк, ДНР, 283015.
E-mail: perevoznikovaelena@mail.ru*

Отримана 12 листопада 2020; прийнята 27 листопада 2020.

Анотація. У статті на основі застосування комплексного підходу розглядається проблема підвищення організаційно-технічного рівня підприємств, за рахунок переходу від локальних заходів на основі модернізації обладнання до нової науково-технічної політики з урахуванням галузевих особливостей. Оскільки рівень підвищення організаційно-технічного розвитку виробничих систем за рахунок внутрішніх резервів відносно обмежений, рішення проблем, які виникають при його підвищенні, стає можливим за умови наявності розвинутого міжгалузевого територіального кооперування в регіоні або галузі в цілому. Розроблено методичні та практичні рекомендації щодо формування комплексної програми підвищення організаційно-технічного рівня виробничих систем з використанням елементів

програмно-цільового підходу. Підкреслюється той факт, що дані рекомендації можуть застосовуватися на будь-якому рівні управління, оскільки прийоми побудови дерева цілей і підцілей, обґрунтування варіантів досягнення цілей підвищення організаційно-технічного рівня, переходу від цілей до сукупності управлінських робіт і тощо для будь-якої системи (підприємства, об'єднання, регіону) однакові.

Ключові слова: виробнича система, організаційно-технічний рівень, ефективність, управління, регіон, комплексна оцінка, програмно-цільовий похід.

IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL LEVEL OF PRODUCTION SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF UNSTABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

Elena Perevoznikova

Donetsk Academy of Management and Public Administration

under the Head of Donetsk People's Republic,

163a, Chelyuskintsev Str., Donetsk, Donetsk Region, 283015.

E-mail: perevoznikovaelena@mail.ru

Received 12 November; accepted 27 November.

Abstract. The article deals with the problem of improving the organizational and technical level of enterprises through the transition from local measures based on the modernization of equipment to a new scientific and technical policy, taking into account industry characteristics. Since the level of increasing the organizational and technical development of production systems at the expense of internal reserves is relatively limited, the solution to the problems that arise when it increases becomes possible if there is a developed intersectoral territorial cooperation in the region or the industry as a whole. Methodological and practical recommendations on the formation of a comprehensive program for improving the organizational and technical level of production systems using elements of the program-target approach are developed. It is emphasized that these recommendations can be applied at any level of management, since the techniques of building a tree of goals and sub-goals, justifying options for achieving goals to improve the organizational and technical level, moving from goals to a set of management activities, etc. are the same for any system (enterprise, association, region).

Keywords: production system, organizational and technical level, efficiency, management, region, comprehensive assessment, program-targeted approach.

Формулировка проблемы

Результативное формирование экономики региона невозможно без создания современных, конкурентоспособных производственных систем с высоким уровнем техники, технологии и организации производства. С целью роста промышленного производства в регионе необходима разработка общей стратегии, которая обеспечила бы решение задач производства товаров и услуг в сложной экономической ситуации при наличии нестабильности внешней среды с активным использованием рыночных инструментов.

В настоящий период времени критическое положение предприятий, кроме иных факторов, вызвано и их достаточно низким организационно-техническим уровнем. На устаревшем оборудовании невозможно обеспечить выпуск новой качественной продукции, применять прогрессивные технологии. Такие предприятия не готовы к быстрой реакции и адаптации на происходящие изменения, не способны к мобильным преобразованиям, не имеют гибкой организации производства, не имеют потенциала технической базы, плохо информированы о мировых и отечественных достижениях. Чтобы их

реализовать, каждое предприятие должно иметь чёткую систему внутрифирменного планирования, которая формирует не только рациональную производственную структуру предприятия и его организационно-технические возможности, но и обеспечивает непрерывный рост эффективности производства на основе его интенсификации.

Анализ последних исследований и публикаций

Вопросам и проблемам организационно-технического развития предприятий посвящены исследования многих отечественных и зарубежных ученых: Н. И. Новицкого, Л. Ч. Горностая, А. А. Горюшкина, Т. И. Ребровой, Н. В. Журман и многих других. Вместе с тем следует подчеркнуть, что большинство проводимых исследований носят больше теоретический, фундаментальный характер. Это можно объяснить в частности отсутствием практики комплексного подхода к проблеме повышения организационно-технического уровня отечественных предприятий, перехода от локальных мероприятий на основе модернизации оборудования к новой научно-технической политике с учетом отраслевых особенностей.

Кроме того, остаются проблемы промышленного производства, которым не отводится достаточного внимания как на региональном, так и на отраслевом уровнях, отсутствует целостная концепция предотвращения дальнейшего спада производства, которая бы позволила противостоять тенденциям технической стагнации и депрессии в производственной деятельности региона.

Именно эти направления на современном этапе нуждаются в дальнейшей разработке.

Цель исследования

Целью исследования является рассмотрение проблем, которые препятствуют повышению организационно-технического уровня производства предприятий. Разработка методических и практических рекомендаций по формированию комплексной программы повышения организационно-технического уровня производственных систем с использованием элементов программно-целевого подхода.

Основной материал

Анализируя состояние дел в промышленности Донецкого региона, нетрудно убедиться в том, что предприятия в настоящее время вынуждены работать, в сущности, в экстремальных условиях, поэтому напрашивается вопрос о саморегулировании процессов производства и управления их деятельностью.

Критическое состояние предприятий промышленности региона наряду с другими причинами вызвано их низким организационно-техническим уровнем. С целью повышения эффективности организационно-технического уровня необходима долгосрочная стратегия развития отраслей как на республиканском, так и региональном уровнях.

Главная задача предприятия – это обеспечение эффективности технического и организационного уровня. Необходимо понимать желаемую эффективную оценку уровней, на базе которой можно было бы обеспечить опережающее развитие организационного уровня. Это объясняется тем, что организационное направление развития предприятия требует меньших финансовых и материальных затрат, а в целом оказывает большое влияние на конечную результативность. Следовательно, так как невозможно установить для всех случаев единый показатель, технический и организационный уровни производства должны оцениваться раздельно [1].

Ряд ученых справедливо утверждают, что процесс производства представляет собой единство техники, технологии и организации производства и невозможно рассматривать технический уровень отдельно от организационного уровня производства [1, 2]. Технический уровень производства и организационный уровень производства являются составными элементами организационно-технического управления предприятием (ОТУП).

К общим характеристикам технического состояния организации можно отнести его укрупненность разными видами техники (агрегатами, машинами, оборудованием), период эксплуатации и технические характеристики используемых машин и оборудования, их взаимозаменяемость и комплектность.

Безусловно, не приходится говорить о неудовлетворительном техническом состоянии

не только отдельных предприятий, но и даже целых отраслей Донецкого региона, например отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Естественно, это связано как с физическим, так и с моральным износом оборудования. В данной отрасли физический износ оборудования составляет 76–80 %. Высокий уровень износа оборудования, труб, сетей в ЖКХ на фоне значительных объемов потребления энергоресурсов является причиной высокого уровня технологических потерь (утечка воды и потери тепла превышают допустимые нормативные значения) и аварийности основных производственных фондов. Кроме того, высокий уровень износа основных фондов требует дополнительных вложений на осуществление ремонтов в аварийном режиме. Проблема низкой эффективности производства ЖКХ является предпосылкой существования негативных тенденций как на макро-, так и на микроуровне, создавая условия для роста дефицита республиканского бюджета и роста дефицита финансовых ресурсов этих предприятий.

Но в ряде областей промышленности Донецкого региона повышению технического уровня производства препятствует не столько отсутствие необходимой техники, сколько отсутствие условий для ее использования. Так, проектная мощность механизированных поточных и автоматических линий, например в пищевой промышленности, используется только на 46 и 53 % соответственно. Основными причинами является: отсутствие квалифицированной рабочей силы, недостатки материально-технического снабжения, а также низкое качество линий.

Нельзя провести прямую зависимость между ростом количества автоматического или полуавтоматического оборудования на предприятиях и ростом производительности труда. Последний показатель зависит от «умного» использования новой техники, перестройки технологического процесса [1].

В условиях неустойчивого материально-технического снабжения и отраслевого принципа управления проявляется тенденция к натурализации хозяйства, которое находится в противоречии с требованиями научно-технического прогресса и повышении производительности труда. Универсальные большие предприятия с комплексной структурой даже в том случае,

когда все без исключения звенья сбалансированы в смысле мощностей и технических условий, недостаточно гибкие для того, чтобы вовремя реагировать на новые требования потребителей. На практике из-за несопряженности и некомплектности мощностей в данное время, согласно имеющимся оценкам, не используется 30–40 % фонда времени оборудования.

К факторам, которые влияют на технический уровень производства, относят:

- уровень механизации и автоматизации производства;
- уровень прогрессивности технологических процессов;
- средний возраст технологических процессов;
- средний возраст технологического оборудования;
- фондовооруженность труда работников фирмы [3].

Помимо отмеченных факторов, успешная реализация потенциальных возможностей новой техники зависит также от степени развитости межотраслевого территориального кооперирования (чтобы достичь лучшего соответствия между технологической структурой парка оборудования и технологической структурой производственной программы); от недостатков в методиках учета фактически отработанного времени (что создает представление о полном использовании мощностей в то время, когда использование части средств труда ухудшается); от социального фактора, который не всегда полностью учитывается (например, повышение коэффициента сменности затруднено через недостаточную развитость социально-бытовой инфраструктуры, несоответствия профессиональной и квалификационной структуры работников техническому уровню производства) [4].

Цели и задачи технического развития необходимо определять в соответствии с общей стратегией предприятия на каждом этапе его функционирования. В процессе экономического управления техническим развитием предприятия главными являются задачи качественной разработки и корректировки, обеспечение необходимыми ресурсами, постоянное отслеживание осуществления программ (планов).

Главным недостатком существующего ныне порядка разработки программы (планов)

технического развития предприятия является простое механическое «суммирование» различных предложений, отсутствие их действительной интеграции в единый целенаправленный комплекс мер. Устранить этот недостаток позволяет предварительная обработка программы (плана) технического развития в так называемом режиме «групповой работы». Цель данной работы заключается в просмотре и согласовании предложений, рекомендуемых для включения в проект программы (плана).

Саму же работу необходимо проводить в виде проблемного совещания, участниками которого могут быть руководители предприятия и (или) группа экспертов, включая и независимых сторонних специалистов. Это в определенной степени обеспечивает осуществление конкурсного отбора конкретных объектов и направлений технического развития предприятия.

Организационное развитие реализуется в технологически рациональном существовании элементов производства и обеспечении необходимой системы производственных взаимосвязей, активно влияет на формирование технологии и техники. Формируется четкая взаимозависимость между техническим и организационным развитием, она дополняется эффективностью реализации экономических, социальных и юридических направлений в несколько этапов развития предприятия.

Организационное развитие – это обобщенная характеристика процесса использования организационных факторов развития и повышения эффективности производства и управления, оно определяется в совершенствовании существующих и применении новых методов и форм организации производства, труда и элементов хозяйственного механизма.

К факторам, влияющим на организационный уровень производства, можно отнести:

- уровень специализации производства (отношение, например, стоимости годового объема профильной продукции к общему объему продукции, произведенной за тот же период);
- уровень кооперирования производства;
- коэффициент сменности работы технологического оборудования;
- укомплектованность штатного расписания фирмы;

- удельный вес основных производственных рабочих в численности всех работников фирмы;
- показатель текучести кадров за год;
- потери рабочего времени;
- показатель пропорциональности частичных производственных процессов по мощности;
- показатель частоты травматизма (по статистической отчетности);
- коэффициент параллельности производственных процессов;
- коэффициент непрерывности производственных процессов;
- коэффициент прямопоточности производственных процессов;
- коэффициент ритмичности производственных процессов [5].

Анализируя частичные, обобщающие и интегральные показатели ОТУП можно выделить проблемы, требующие первоочередного решения, а именно: повышение уровня механизации и автоматизации производства; повышение уровня прогрессивности технологических процессов; повышение уровня фондовооруженности труда; уменьшение потерь рабочего времени.

Тактическое управление вышеперечисленными факторами ОТУП позволит найти резервы его повышения. Для осуществления стратегического управления факторами ОТУП необходимо прогнозирование их изменения в будущем периоде.

Но необходимо подчеркнуть, что не существует универсальных критериев, тем более если речь идет про предприятия разной отраслевой принадлежности.

Также специфика производства и ограниченность отчетной информации обуславливают уменьшение количества факторов, которые учитываются.

К направлениям повышения организационно-экономического уровня производства можно отнести:

- улучшение оперативного управления производственным процессом и совершенствование организации производства;
- использование новых структур аппарата управления. На данный момент многие предприятия упрощают собственные иерархические структуры, децентрализуют

(«делегируют») ответственность с помощью применения аутсорсинга и повышают гибкость своих организаций. Развитие информационных технологий и глобализация бизнеса обусловили появление новых подходов в организации работы предприятия. Благодаря интернет-коммуникациям появились виртуальные рабочие места. В настоящее время многие организации с целью обеспечения гибкости и для того, чтобы избежать различных перемещений, создают виртуальные команды, в которых сотрудники находятся в том месте (в той стране), где это им больше всего подходит. Видом виртуальной деятельности, использующей режим удаленного доступа, являются малые предприятия, которые получили в зависимости от рода деятельности такие названия, как «виртуальный офис», «виртуальный центр», «КИБЕР-центр», «частный электронный портал», «центр коллективного пользования программным обеспечением» и т. д., где непосредственный физический офис замещен электронными офисными услугами;

- совершенствование систем управления производством. Внедрение и развитие автоматизированных систем управления производством (АСУП), включение в сферу действия АСУП максимально возможного количества объектов системы;
- улучшение кадровой подготовки производства, подбора профессиональных кадров, повышение квалификации и совершенствование организации труда, использование гибких форм организации труда;
- улучшение организации производственных подразделений и расстановки оборудования в основном производстве, совершенствование организации вспомогательных служб и хозяйств;
- улучшение разделения и кооперации труда, использование многостаночного обслуживания, расширение сферы совмещения профессий и функций [6].

Эти и другие перемены диктуются новыми управленческими подходами. Они включают программы улучшения связи между условиями труда и жизни, а также многочисленные управленческие концепции, такие, как «точно в

срок», реинжиниринг, аутсорсинг и Всеобщее управление качеством.

Есть еще ряд моментов, которые влияют на ОТУП, но при этом практически не учитываются руководителями отечественных предприятий при планировании и реализации своей деятельности. Речь идет о наличии зависимости организационно-технического уровня производственных систем от степени развитости межотраслевого территориального кооперирования в регионе или отрасли в целом.

К факторам влияния на эффективность организационно-технического уровня предприятия в регионе относятся:

- территориальные (природные условия, географическое расположение, инвестиционный климат и потенциал региона);
- интенсивные (рост производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи, капиталотдачи и (или) снижение трудоемкости);
- отраслевые (общие сравнительные характеристики отрасли в структуре народного хозяйства, конъюнктура отраслевого рынка);
- общие (состояние материально-технической базы отраслей производства, характер производства и его отраслевые особенности);
- структурно-организационные (организационная структура управления, производства, снабжения и сбыта, производственно-экономических связей);
- экстенсивные (рост объема используемых сырья, материалов, топлива, электроэнергии, а также его трудовых ресурсов);
- специфические (соотношение между линейной, функциональной и другими формами организации управления);
- факторы неопределенности и риска;
- народнохозяйственные (общие социально-экономические тенденции развития народного хозяйства, НТП, инвестиционная политика) [7].

Решение проблем, которые возникают при повышении технического уровня производства, становится возможным при условии наличия развитого межотраслевого территориального кооперирования, квалифицированных кадров, качественного оборудования и обмена опытом между предприятиями области [8].

Повышение эффективности деятельности организации на основе совершенствования

ОТУП является одной из первоочередных задач в рыночных условиях в промышленности, поэтому необходимо разработать общий подход к формированию его комплексной программы. Выбор определенного варианта может производиться из множества возможных, при этом план технического развития и организации по своему содержанию представляет совокупность мероприятий, направленных на более эффективное использование всех производственных ресурсов, которые разработаны на основе методов прогнозирования. Сущность данного метода состоит в определении допустимого набора вариантов развития для выбора на основе проведенного анализа в прошедшем, настоящем и будущем периоде. Включение прогнозирования в систему планирования расширяет возможности предприятия.

Разработка комплексной программы развития отраслей промышленности подразумевает выбор стратегии развития предприятия и в том числе ОТУП для обеспечения потребностей рынка в высококачественной продукции и стабильной работы предприятия. Теория и практика разработки целевой программы содержит

комплекс разделов, обусловленных общей системой логики диалектического подхода к данной проблеме. Исследования доказывают, что этапы тщательного отбора ресурсов обуславливаются объемом работ по повышению ОТУП. При необходимости в ходе осуществления программы допустимы корректировка и конкретизация заданий, сопряженных с механизмом мотивации и оптимизации своевременной и эффективной замены оборудования (или использования имеющегося).

Выводы

Методика формирования комплексной программы повышения организационно-технического уровня производственных систем с использованием элементов программно-целевого подхода может применяться на любом уровне управления. Поскольку приёмы построения дерева целей и подцелей, обоснования вариантов достижения целей повышения организационно-технического уровня, перехода от целей к совокупности управленческих работ и т. д. для любой системы (предприятия, объединения, региона) одинаковы.

Литература

1. Новицкий, Н. И. Организация, планирование и управление производством. (Практикум по курсовому проектированию) [Текст] : учебное пособие / Н. И. Новицкий, Л. Ч. Горностай, А. А. Горюшкин ; под ред. Н. И. Новицкого. М. : КНОРУС, 2006. 320 с.
2. Реброва, Т. И. Повышение организационно-технического уровня производства предприятий легкой промышленности на основе программно-целевого подхода [Текст] : автореф. дис. ... к. э. н. : 08.00.05 / И. Т. Реброва. Орел, 2006. 26 с.
3. Барковська, С. В. Підвищення технічного рівня виробництва в сучасних умовах розвитку економіки України [Текст] / С. В. Барковська; О. В. Перевозникова // Менеджмент ХХІ століття: еволюційне та революційне: у 2-т.: зб. матеріалів ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (23 травня 2013 року, ДонГУУ). Донецьк : ООО «Цифрова типографія», 2013. С.58–60.
4. Рачинська, Г. В. Оцінювання рівня технологічного розвитку підприємств [Текст] / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська // Економіка промисловості. 2009. № 48. С. 15–20.

References

1. Novitsky, N. I.; Ermine, L. Ch.; Goryushkin, A. A. Organization, planning and production management. (Workshop course design) [Text] : tutorial. M. : KNORUS, 2006. 320 p. (in Russian)
2. Rebrova, T. I. Raising the organizational and technical level of production of light industry enterprises on the basis of a program-targeted approach [Text] : author's abstract of Ph. D. Thesis (Economics). Orel, 2006. 26 p. (in Russian)
3. Barkovska, S. V.; Perevoznikova, O. V. Advancing the technical level of virobnism in the current minds of the development of the Ukrainian economy [Text]. In: *Management of the XXI century: evolution and revolution: at 2 vol. : materials collection of the 9th international scientific-practical conference of students and young people (23 May 2013, DonGUU)*. Donetsk : LLC «Tsifrovaya typografiya», 2013. PP. 58–60. (in Ukrainian)
4. Rachinska, G. V.; Lisovska, L. S. Assessment of the level of technological development of enterprises [Text]. In: *Economics of Industry*. 2009. № 48. PP. 15–20. (in Ukrainian)
5. Rebrova, T. I. Economic indicators of the influence of the organizational and technical level on the

5. Реброва, Т. И. Экономические показатели влияния организационно-технического уровня на ресурсы предприятия [Текст] / Т. И. Реброва // Известия Тульского государственного университета. Сборник научных трудов. Тула : ТГУ, 2006. С. 12–14.
6. Перевозникова, О. В. Аналіз факторів підвищення технічного рівня виробництва промислових підприємств регіону [Текст] / О. В. Перевозникова, С. В. Барковська // Шляхи стабілізації економічного стану в країнах СНД : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (6–7 вересня 2013 р., м. Одеса) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одеса : ЦЕДР, 2013. С.119–120.
7. Баженов, Г. Е. Организационно-технический уровень предприятия как источник достижения конкурентных преимуществ [Текст] / Г. Е. Баженов, Г. А. Семакина // Экономика. 2011. № 1. С. 111–115.
8. Баринов, В. А. Экономика фирмы: стратегическое планирование [Текст] : учеб. пособие / В. А. Баринов. М. : КНОРУС, 2005. 274 с.
9. Чернышева, Ю. Г. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] / Ю. Г. Чернышева, В. А. Гужей. Ростов н/Д : Феникс, 2005. С. 38.
10. Afuah, A. Are Network Effects Really All about Size? The Role of Structure and Condu [Текст] / A. Afuah // Strategic Management Journal. 2013. Vol. 34. PP. 257–273.
11. Hurwicz, L. Designing Economic Mechanisms [Текст] / L. Hurwicz, S. Reiter. [S. l.] : Cambridge University Press. 2006. 344 p.
- resources of the enterprise [Electronic resource]. In: *Izvestia of the Tula State University. Collection of scientific papers*. Tula : TSU, 2006. PP. 12–14 (in Russian)
6. Perevoznikova, O. V.; Barkovskaya S. V. Analysis of the factors in the development of the technical level of the production of industrial enterprises in the region [Text]. In: *Hosts of stabilization of the economic camp in the lands of the SND: collection of theses of scientific work of the participants of the international scientific and practical conference (6–7 September 2013, Odessa)* / GO «Center for Economic Development». Odessa : TSEDR, 2013. PP. 119–120. (in Ukrainian)
7. Bazhenov, G. E.; Semakin, G. A. Organizational and technical level of an enterprise as a source of achieving competitive advantages [Text]. In: *Economy*. 2011. № 1. PP. 111–115. (in Russian)
8. Barinov, V. A. Economy of the firm: strategic planning [Text] : tutorial. M. : KNORUS. 2005. 274 p. (in Russian)
9. Chernysheva, Yu. G.; Guzey, V. A. Complex economic analysis of economic activity [Text]. Rostov on Don : Phoenix, 200. 238 p. (in Russian)
10. Afuah, A. Are Network Effects Really All about Size? The Role of Structure and Condu [Text]. In: *Strategic Management Journal*. 2013. Vol. 34. PP. 257–273.
11. Hurwicz, L.; Reiter, S. Designing Economic Mechanisms [Text]. [S. l.] : Cambridge University Press. 2006. 344 p.

Перевозникова Елена Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Научные интересы: методы управления и экономического регулирования социально-экономическим развитием предприятий и отраслей промышленности.

Перевозникова Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері ДОУ ВПО «Донецька академія управління і державної служби при Голові Донецької Народної Республіки». Наукові інтереси: методи управління і економічного регулювання соціально-економічним розвитком підприємств і галузей промисловості.

Perevoznikova Elena – PhD (Economic), Associate Professor, Management in the Industrial Sector Department, Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic". Scientific interests: methods of management and economic regulation of socio-economic development of enterprises and branches of industry.